

MAIN Story: Instrukcja dla drugiej historii (Adresat: Dorosły), Testowanie na żywo

Przed badaniem

Upewnij się, że masz wszystkie koperty na stole przed sobą lub rozpocznij prezentację, jeśli chcesz uruchomić test wspomagany komputerowo, w tym przypadku postępuj zgodnie z instrukcjami na slajdach. Przygotuj urządzenie rejestrujące i rozpocznij nagrywanie przed fazą rozgrzewania.

Rozgrzewka

Krótko wyjaśnij tło testu: został pierwotnie opracowany dla dzieci. Chodzi o narrację historii obrazkowej i pytania na jej temat.

W przypadku, gdy chcesz mieć więcej niż jedną historię opowiedzianą, dostosuj instrukcje, aby przedstawić ogólne informacje o procesie tylko raz. W przypadku drugiej historii można odnieść się do tego, co już zostało powiedziane.

Instrukcje opowiadania historii (Telling) (wszystkie historie)

Usiądź na przeciwko osoby testowanej. Powiedz jej:

"Widzi Pan/Pani tu 3 koperty. W każdej kopercie jest historia. Proszę wybrać kopertę."

Rozłóż obrazy. Powiedz:

"Na początku spokojnie popatrz na całą historię! (Pauza) Czy już jest Pan/Pani gotowy/a?"

Złóż obrazy i rozwiń pierwsze dwa obrazy. Powiedz:

"A teraz proszę opowiedzieć tę historię. Proszę się przyjrzeć obrazkom i opowiedzieć historię tak dokładnie jak Pan/Pani potrafi. Proszę sobie wyobrazić, że nie widzę tych zdjęć. Proszę zacząć opowiadanie."

Jeśli osoba testowa się waha, dozwolona jest następująca pomoc: "Opowiedz historię".

(Wskaż obraz). Jeśli osoba testowa zakończyła narrację dwóch pierwszych zdjęć, rozwiń następne 2 zdjęcia (teraz możesz zobaczyć 4 zdjęcia). Powtarzaj procedurę, aż cała historia została opowiedziana. Jeśli osoba testowa waha się podczas historii lub przerywa narrację, możliwe są następujące pomoce: "Czy coś jeszcze się dzieje?", "A co dalej?", "Czy możesz nam powiedzieć więcej?"

Jeśli osoba testowana przestaje opowiadać historie bez

sygnalizowania, że jest gotowa, powiedz: "Proszę mi powiedzieć, kiedy historia się skończy!"

Po zakończeniu opowiadania historii, powiedz:

"Dziękuję bardzo za tę historię! Teraz chciałbym zadać kilka pytań na temat tej historii."

Następnie zadaj pytania dotyczące zrozumienia historii:

Pytania dotyczące zrozumienia wszystkich historii (dostosowane do dorosłych):

Cały czas pokazuje ostatni slajd (historia w sumie):

Pytanie na rozgrzewkę:

"Podobała się Pani/Panu ta historia?"

1. Ile wątków narracyjnych ma ta historia?
2. Które postacie aktywnie uczestniczą w fabule?
3. Jak oceniasz postacie?
4. Czy w tej historii jest bohater?

Instructions for eliciting picture-based narratives from adults (using the Multilingual Assessment Instrument for Narratives – MAIN)

Katrin B. Karl, University of Bern

5. Czy współczuje Pani/Pan komuś?
6. Czy cieszy się Pan/Pani z którąś z postaci w historii?
7. Która postać jest dla Pana/Pani najbardziej sympatyczna? (zapytaj o powód, jeśli to konieczne)
8. Która postać jest dla Pana/Pani najbardziej niesympatyczna? (zapytaj o powód, jeśli to konieczne)
9. Jak czują się bohaterowie na końcu historii?
10. Czy istnieje morał tej historii?

Podziękuj i przejdź do następnego testu.